

UDK 639.3.043.

KO'LLARDA VA HAVZALARDA POLIKULTURA USULIDA BALIQ BOQISH

S.X.Narbayeva

B.B.Dexqonov

Mustaqil izlanuvchilar

M.K. Narbayeva

Ilmiy rahbar: Dotsent

**Samarqand davlat veterinariya meditsinasi,
chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15868731>

Annotatsiya: Respublikamizda bugungi kunda balikchilik soxasida juda katta islohatlar amalga oshirilib kelinmokda. Samarqand viloyatining Paxtachi tumanidagi «Balik al Said» reproduktiv fermer xo'jaligi xududida balikchilik soxasini intensivlashtirish bo'yicha izlanishlar olib borilgan. Telapiya baliqlarini urug'ini inkubatsiyada ochirib, lichinkadan 5-6 oyda 500-600 gramgacha o'stirish.

Kalit so'zlar: lichinka, chovoq, chavoqlarini etishtirish, chavoqlarni oziqlantirish, planktonlar, yangi baliq turlari, telapiya, intinsiv havza.

Kirish. Hozirgi kunda baliqchilik tarmog'i boshqa tarmoqlarga qaraganda ancha jadal rivojlanmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 6 noyabrdagi “Baliqchilik sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida”gi PQ-4005-sonli qarorida hamda PQ-3657-sonli baliqchilik sohasiga intinsiv texnologiyalarni keng joriy etish orqali, baliq yetishtirish xajmini bir necha barobarga oshirish, yangi istiqbolli akvakultura ob'yektlarini o'zlashtirish, baliqchilik xo'jaliklariga birlashtirilgan suv xavzalaridan ilmiy yondoshuv asosida samarali foydalanish, ularning melorativ holatini yaxshilash, shuningdek resurs tejankor texnologiyalar va innovatsiyalarni keng ko'lamda joriy etish vazifalari belgilangan.

2020 yil 29 avgustdagi– “Baliqchilik tarmog'ini qo'llab quvatlash va uning samaradorligini oshirish chora tadbirlar to'g'risida”gi PQ-4816 – sonli qarorida Respublikada baliqchilik tarmog'ini qo'llab-quvatlash, baliqchilik va baliq ovlash xo'jaliklari faoliyatini samaradorligini oshirish, ushbu sohada er va suv resurslaridan oqilona va samarali foydalanish hamda intinsiv texnologiyalarni keng joriy etishni taminlash belgilab berilgan.

Bu soha bo'yicha rejalar qaytadan ko'rib chiqilib aniq va bajarilish imkoniyati mavjud bo'lgan ishlar rejalashtirilgan. Tabiiy suvliklarning baliq mahsuldorligini 10-12 kg/ga gacha etkazish uchun baliq chavoqlarini etishtirish uchun maxsus inkubatsion sexlar tashkil qilish va tabiiy suvliklarni baliqlashtirish zarur omillardan biri hisoblanadi. Iloji boricha har bir tabiiy suvliklarning yaqin joylarida bunday sexlarni qurish rejalashtirilgan. Chunki hisob kitoblarga ko'ra har 100 gektar tabiiy suvliklarning yuzasiga muvofiq keladigan 1 gektarli chavoq o'stiruvchi hovuz qurish kerak. Chavoqlarni o'stiruvchi hovuzlarga to oktyabr-noyabr oylarigacha o'stirib (100-150 g) so'ngra segoletkalarni katta suvlikni baliqlashtirish maqsad qilib qo'yilgan. SHuning uchun ham tabiiy ko'llarning yaqin va qulay joylarida baliq ikralari uchun inkubatsion sex qurish va chavoqlarini etishtirish yaxshi natija bermoqda.

Respublikamizda baliqchilik xo'jaliklarining asosiy ob'yekti bo'lgan baliqlar; sazan, karp, oq dungpeshona, oq amur, karas, chipor dungpeshona. Yaqin yillarda urchitish uchun

mo'ljallangan yangi obektlardan; forel, venger karpi, osyotr, afrika laqqasi, telyapiya baliqlaridir.

Respublikamizda bugungi kunda balikchilik soxasida juda katta isloxatlar amalga oshirilib kelinmokda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 3 martdagi “Chorvachilik tarmoqlarini davlat tomonidan yanada qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida” gi PQ - 5017- son qarorida 2021 yil 1 iyuldan boshlab qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi bo'lgan: chorvachilik xo'jaliklariga — o'z xo'jaliklarida yetishtirilib, go'sht uchun realizasiya qilingan yirik va mayda shohli qoramollar tirik vaznining har bir kilogrammi uchun 2 000 so'm hamda sutining har bir litri uchun 200 so'm; baliqchilik xo'jaliklariga — intensiv usulda yetishtirilgan sovuq suv baliqlari (losos, forel va osyotr) ning har bir kilogrammi uchun 3 000 so'm, qolgan turdagi baliqlar uchun 1 000 so'm miqdorida respublika byudjetidan subsidiya ajratiladi belgilab berildi.

Balikchilik yillik rejasini to'lik bajarish uchun Paxtachi tumanida balikchilik soxasini yanada kengaytirish va intensivlashtirish uchun ishlar olib borilmoqda.

Material va metodlar:

Samarqand viloyatining Paxtachi tumanidagi «Balik al Said» reproduktiv fermer xo'jaligi xududida balikchilik soxasini intensivlashtirish bo'yicha izlanishlar olib borilmokda. Xo'jalikda baliq turlaridan: maxaliy karp, oq amur, oq dungpeshona va xorijdan keltirilgan vetnam karpi, koya, telyapiya baliqlari urchitilmoqda. Xo'jalikka 2015 yilda telapiya baliqlarining lichinkalari keltirilgan bo'lib, o'stirish davomida ichidan tanlad olinib ota -ona to'dasi tashkil qilingan.

Tilapiya baligi asosan Afrikada keng tarqalgan va bundan tashqari osiyoda ham katta miqdorda chuchuk suv havzalarida uchraydigan bir biriga juda yaqin turlarni o'z ichiga oladi. Jaxonda intensiv usulda boqiladigan baliqlarni ichida birinchi uchlikdan o'rin olgan. Telapiya baliqlari diyarli hamma xo'r, joy tanlamaydigan (moslashuvchan) hamda tashqi muxitga keskin o'zgarishlarga yuqori chidamlilik xususiyatlariga ega baliqdir. Tashqi ko'rinishi, xususiyatlari va xatti xarakati karplar oilasi vakillari bilan to'liq mos keladi. Bu baliqlar “oilaviy juftlik” hosil qilib urug'langan tuxumlarini va lichinkalarini og'iz bo'shlig'ida olib yuradi, chunki ularda naslga g'amxo'rlik qilish va teretoriya instingiga ega.

Natijalar va ularning tahlili:

Samarqand viloyatining Paxtachi tumanidagi «Balik al Said» reproduktiv fermer xo'jaligi xududida balikchilik soxasini intensivlashtirish bo'yicha izlanishlar olib borilmokda. Xo'jalikda baliq turlaridan: maxaliy karp, oq amur, oq dungpeshona va xorijdan keltirilgan vetnam karpi, koya, telyapiya baliqlari urchitilmoqda. Xo'jalik xududida, 2 getar tajriba - amaliyot maydonchasi tashkil etilgan bo'lib, 4 ta (0,5 ga dan) ochiq hovuzlar qurilgan. Xo'jalikda yangi baliq turlarini xitoy karp balig'i, koya, telapiya baliqlarini ko'paytirishga aloxida etibor qaratilmoqda.

Tilapiya balig'i, bu intensiv usulda yaxshi yetishtiriladigan baliq. Go'shtida mayda kiltanog'i bo'lmaydi va juda mazali. Sovuqqa chidamaydi. 13 gradusda shamollab nobud bo'ladi. Tilapiya balig'i yaxshi boqilsa xar 3-4 oyda urug'laydi (ikra qo'yadi). Ikradan chiqqan lichinkasi yaxshi sharoitda bo'lsa 4-5 oyda o'zi ikra qo'yib ketaveradi. Juda tez ko'payadi.

Xo'jalikda telapiya baliqlarini xar yili banitirovkadan o'tkazish natijasida yaxshilari tanlab olinib ota-ona to'dasi shakillantirilgan. Nerest xavuzlariga 25-30 ta -urg'ochi baliqqa 12-15 tadan erkak baliq tashlandi (1000m²).

Erkablari diametri 35 sm chuqurligi 6 sm bo'lgan uya quradilar ushbu uyachaga urg'ochisi 75-200 tagacha tuxum kuyadi va keyin bu tuxumlarni barchasini og'ziga terib solib oladi. Urug'lanish jarayoni urg'ochisining og'iz bushlig'ida sodir bo'ladi, embrional tarakiyot davri ham 3-5 kun urg'ochi baliq og'iz bo'shlig'ida sodir bo'ladi. Tuxumdan lichinkalarning paydo bulishi 5 kunga to'g'ri keldi, ularning yorib chiqishni boshlanishi 11 kungacha, yorib chiqib bulishi 16 kunga to'g'ri keldi. Ko'payish uchun suvning harorati 27 °S. Urg'ochilarida ko'payishning o'rtacha intervali 28 kunga teng bo'ldi.

Telapiya baliqlarini urug'ini inkubatsiyada ochirib olish uchun ona baliqlar urug'ini og'ziga olgandan keyin 5 chi sutkada ular tutib olinib, jabralarining orqasidan suv yuborish orqali og'zidagi otalangan urug' yuvib olindi. Urg'ochi baliqdan ajratib olingan tuxum inkubatorlarga (Veys apparatiga) joylashtirildi. Lichinkalar to'liq ochib chiqqandan keyin 80 litrli bochkalarga o'tkazilib,

o'stirish havzalariga o'tkazildi. Lichinkadan 5-6 oyda 500-600 gramgacha o'sadi. Jaxon bozoridagi 300-500 gramlik tilapiya tovarny hisoblanadi

1-Rasm. Telapiya balig'i.

2-rasm.Telapiya balig'ining chovoqlari

"Balik al Said" reproduktiv baliqchilik fermer xo'jaligidagi 2 gektarlik intinsiv tajriba xovuzlarga baliqlarni tez o'sishi va rivojlanishini yaxshilashni ta'minlash maqsadida, 2 ta avtokormushka va suvni kislorodga boitish uchun eshkakli ariyatorlar o'rnatilib ochiq suv xazalarida tajribadan o'tkazildi.

Telapiya baliqlarini ozuqaga injiq emas. 50 gramlik baliqchalar tabiiy havzalarga tashlanganda mavsum oxirida 1 kg tirik vazn qildi.

3-Rasm. Mavsum oxirida tutilgan telapiya balig'i

Eng muximi tilapiya balig'ini go'shtining tarkibida omega 3 yog' kislotasi mavjud.

Baliq yog'i tarkibidagi omiga 3 va omiga 6 yog' kislotalari bosh miya hujayralari tarkibiga kiradi va bosh miya hujayralarining mimbranalarini xosil qilishda ishtirok etadi. Bundan tashqari omiga 3 qondagi zararli xolisterin miqdorini kamaytirib ateroskleroz kasalligini (atiroskliroz-qon tomirlar devorida xolistrin, yog' va tuzlarning to'planib qolishi natijasida qon tomirlar devori mo'rtlashib qolishi) oldini olib, yurak qon-tomir sistemasining normal ishlashini ta'minlab beradi.

Bizni O'zbekistonimizda omega 3 faqat forel balig'ini tarkibida bor.

Xo'jalikda barcha baliq turlarini oziqlantirishda ALLER AQUA yemlari bilan oziqlantirilgan.

Xulosa. O'tkazilgan tajribalardan shunday xulosa qilish mumkinki bir yozlik baliqlardan istemolga yaroqli tovar baliq yetishtirish mumkin ekan. Telapiya baliqlari intinsiv usulda basseynlarda ko'paytirish uchun juda qulay baliq turi xisoblanadi, ularni akvarumlarda ham boqsa bo'ladigan baliq turi xisoblanadi. Shuning uchun ham undan viloyatning boshqa baliqchilik xo'jaliklarida ham foydalanishni tavsiya etamiz, bu esa sohada innovatsion texnologiyalardan unimli foydalanish imkoniyatini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoevning «Baliqchilik sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida» gi PQ-4005- sonli qarori. 2018 y. 6 noyabr.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoevning "Baliqchilik tarmog'ini qo'llab quvatlash va uning samaradorligini oshirish chora tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4816 – sonli qarori. 2020 yil. 29 avgust.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 3 martdagi "Chorvachilik tarmoqlarini davlat tomonidan yanada qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi PQ - 5017- son qarori. 2021 yil. 1 iyulda.
4. B.K.Kamilov, I.I. Xalilov. O'zbekiston sharoitida karp baligini etishtirish. Toshkent- 2014. 100 b.
5. Xusenov S., Niyozov D.S., Sayfullaev G'.M. Baliqchilik asoslari. O'quv

6. qo'llanma. Buxoro nashriyoti, 2010 yil.
7. I.Xalimov, M.K.Narbaeva. Baliqchilik bilan shug'illanuvchi fermer xo'jaliklari uchun uslubiy qo'llanma. Samrkand- 2020. 110 b.